

ECR श्रेणी के प्रवासित श्रमिकों हेतु भारत सरकार के कार्यक्रमों का समीक्षात्मक अध्ययन

अखिलेश कुमार सिंह

एम. फिल. शोधार्थी, प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) भारत
ई. मेल. Singhakhilesh570@gmail.com

शोध सारांश

खाड़ी देशों में भारत से श्रमिकों के प्रवासन का प्रारंभ 1970 के दशक में हुए 'आयल बूम' से होती है। इन देशों में गए प्रवासी श्रमिक हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी भारत सरकार का बनता है। खाड़ी देशों के अंतर्गत 17 देश आते हैं। इन सभी देशों में भारतीय श्रमिक ई. सी. आर. (ECR) पासपोर्ट पर जाते हैं। इन सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं, इन कार्यक्रमों में प्रवासी भारतीय बीमा योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना और निःशुल्क टोल फ्री हेल्पलाइन – 1800113090 प्रमुख है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य इन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के क्रियाशीलता और प्रभाव को जानना है। इस शोध-पत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता क्योंकि प्रवासियों के माध्यम से हमें प्रचुर मात्रा में सामाजिक और आर्थिक उत्प्रवाह भी प्राप्त होता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में विश्लेषणात्मक अध्ययन का सहारा लिया गया है और आंकड़ों की पुष्टि के लिए द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है।

मुख्य शब्द : खाड़ी देश प्रवासी श्रमिक भारत सरकार लाभकारी कार्यक्रम

प्रस्तावना :

भारत से खाड़ी देशों में प्रवासित श्रमिकों के लिए भारत सरकार की जितनी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलायी जा रही हैं। उनका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाना है जिससे की वह गंतव्य देशों में कार्य करने के दौरान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन स्कीम से लेकर जीवन बीमा सुरक्षा तक के प्रावधान निहित हैं। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रमुख रूप से प्रवासी भारतीय बीमा योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना और श्रमिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई टोल फ्री हेल्पलाइन - 1800113090 आदि प्रमुख हैं। जो श्रमिक खाड़ी देशों में जा रहे हैं वह सभी ई. सी. आर. (ECR) पासपोर्ट धारक होते हैं। जो कि 10 वीं से कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं। इस स्थिति में वह सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं

के बारे में नहीं जान पाते हैं। खाड़ी देशों में प्रमुख रूप से भारतीय श्रमिकों का प्रवासन बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में होता है। ये सभी देश 'गल्फ कोआपेरेशन काउंसिल' के अंतर्गत आते हैं।

प्रवासन एक प्रक्रिया है, जिसका संबंध मनुष्य से है। मनुष्य की जन्मजात गतिशीलता और महत्वाकांक्षा ही प्रवासन का स्वरूप एवं प्रवासन की दिशा निर्धारित करती है। राष्ट्र के अंदर मानव जनसंख्या का स्थानांतरण आंतरिक प्रवासन कहलाता है। राजनैतिक सीमा के बाहर होने वाले आवागमन को अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की संज्ञा दी जाती है। मानव केवल शारीरिक रूप से प्रवासित नहीं होता, बल्कि साथ में अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी प्रवासित करके ले जाता है। वह भौतिक एवं अभौतिक रूप में अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गठरी को भी अपने साथ प्रवासित करता है।

भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जा सकती है। जब 1970 के दशक में खाड़ी के देशों में "आयल बूम" हुआ और भारतीय कामगारों को खाड़ी के देशों में कार्य करने या रोजगार हेतु एक नया प्लेटफार्म मिला, तब बहुतायत संख्या में भारत से कामगार वर्गों का प्रवासन खाड़ी देशों के लिए होने लगा। इस बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवासन से भारत को खाड़ी देशों से सुदृढ़ और सफल संबंध बनाने हेतु कामगारों के लिए प्रभावकारी नीतियों का निर्माण करना पड़ा। यह नीतियां राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार-निवेश, रक्षा, सांस्कृतिक पक्षों के साथ ही विशेषकर कामगारों के सुविधाओं को ध्यान में रखकर भारत और खाड़ी देशों के बीच कुछ विशेष नीतियों के प्रति आपसी समझौतों पर हस्ताक्षर कर किए गए। यहाँ हम विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की बारी-बारी से चर्चा करेंगे-

प्रवासी भारतीय बीमा योजना :

प्रवासी भारतीय बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा उत्प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए शुरू की गई। यह बीमा योजना उन सभी उत्प्रवासी कामगारों के लिए अनिवार्य है जो ई. सी. आर. (ECR) पासपोर्ट पर श्रम कार्यों के लिए जा रहे हैं। यह बीमा योजना ई. सी. एन. आर. (ECNR) श्रेणी के पासपोर्ट धारकों के लिए नहीं है।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना की शुरुआत 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। यह बीमा योजना भारत के पहले प्रवासी भारतीय दिवस 2003 के मौके पर शुरू की गई थी। शुरुआत में इस बीमा योजना में अधिकतम बीमा कवर धनराशि 2 लाख रूपये तक थी, 2006 में इसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया साथ ही अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोत्तरी की गई।

2008 से पहले इस बीमा योजना में भगीदारी स्वैच्छिक थी। लेकिन 2008 से इसे सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना में इसी समय से बीमा जोखिम कवर को बढ़ाकर रुपया 10 लाख तक कर दिया गया। साथ ही रोजगार अनुबंध की अवधि तक प्रवासी भारतीय बीमा योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया, चाहे वह 2 साल हो या अधिक हो।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना :

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने ई. सी. आर. (Emigration Check Required) श्रेणी के 17 देशों के कामगारों के लिए इस सामाजिक सुरक्षा योजना को 4 जनवरी 2012 को मंत्रिमंडल के सहयोग से मंजूरी प्रदान की। इस योजना को सफलता पूर्वक 1 मई 2012 को केरल से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लांच किया गया। यह योजना 5 मिलियन अर्द्धकुशल और अकुशल प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए है, जो कि ई. सी. आर. श्रेणी में आते हैं। इस सामाजिक सुरक्षा योजना में बड़ी संख्या में कामगार जुड़ कर इसका फायदा उठा रहे हैं। इसका बाजार संवाहक बैंक ऑफ बड़ौदा है।

इस योजना में भागीदारी स्वैच्छिक रखी गई है। इस योजना के माध्यम से कामगारों को निम्न मामलों में स्वैच्छिक मदद मिलती है-

1. अपनी वापसी और भारत में पुनर्वास के लिए बचत
2. अपने वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए
3. किसी दुर्घटना या प्राकृतिक रूप से मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा सुरक्षा

इस योजना में पंजीकरण की एकीकृत प्रक्रिया अपनायी जाती है और ग्राहक को यूनिफ़ॉर्म एम. जी. पी. एस. वाई. नंबर जारी किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन तीन शीर्ष भारतीय वित्तीय संस्थाओं की देखरेख में किया जा रहा है-

1. पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)
2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI)
3. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को सर्वप्रथम केरल के उन प्रवासियों के लिए शुरू किया गया था जो कि संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे तत्पश्चात सभी 17 देशों के लिए भी शुरू किया गया जो कि ई. सी. एन. आर. श्रेणी में आते हैं। एम. जी. पी. एस. वाई. में पंजीकरण के लिए निम्न योग्यताओं का होना जरूरी बताया गया है –

1. वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो
2. ई. सी. एन. आर. श्रेणी का पासपोर्ट धारक हो
3. उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो
4. वह प्रवासित हो या प्रवासित हो रहा हो।

प्रवासी कौशल विकास योजना :

प्रवासी कौशल विकास योजना को हाल ही में 2 जुलाई 2016 को विदेश मंत्रालय ने उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौते (MOUs) पर हस्ताक्षर कर इस योजना की शुरुआत की। विदेश मंत्रालय ने इस योजना में उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय को साझीदार बनाया है, इसमें कौशल विकास निगम और कौशल विकास बैंक को भी विशेष सहयोगी बनाते हुए प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय को दी गई है।

वर्तमान सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक 50 प्रशिक्षण केंद्र खोलने का है। इस योजना के माध्यम से अपेक्षित कौशल एवं युवा वैश्विक मानकों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विदेश में नौकरी के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रमाणन प्रदान करना है। यह पहल उचित कौशल की कमी के कारण विदेशी नियोक्ताओं के हाथों श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने प्रवासित होने से पहले अभिविन्यास प्रशिक्षण (**Pre-Departure Orientation Training**) कार्यक्रम की शुरुआत की है। जिसमें गंतव्य देश की स्थानीय संस्कृति, भाषा, कार्य संस्कृति, साथ ही साथ प्रासंगिक कौशल का ज्ञान भी दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री के कौशल विकास मिशन के विजन को साकार करने के उद्देश्य से भारत को 'मानव संसाधन की राजधानी' में बदलने की यह सरकार की अनूठी पहल है। लंबे समय तक चलने, जनसंख्या के उम्र बढ़ने के कारण श्रमिकों में कुशलता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय श्रमिकों को गंतव्य देशों में रोजगार प्राप्त करने में मदद मिले।

प्रवासी भारतीय मंत्रालय की टोल फ्री हेल्पलाइन 1800113090 :

विदेश में काम करने के इच्छुक लोगों की प्रमुख परेशानी विदेशों में रोजगार, भर्ती एजेंसियों और आब्रजन प्रक्रियाओं के बारे में प्रमाणिक एवं समय पर सूचना तक पहुँच बनाने की होती है। इन सूचनाओं के अभाव में यह बिचौलियों पर निर्भर होते हैं और शोषण का शिकार बन जाते हैं।

इस परेशानी से उबरने के लिए मंत्रालय ने 'विदेश कामगार संसाधन केंद्र' की स्थापना की है, जिससे आब्रजन के इच्छुक लोगों, विदेश में काम कर रहे श्रमिकों और उनके परिजनों को सूचना और सहायता मिल जाती है। इस केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने जनवरी 2008 में छठे प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान नई दिल्ली में किया था। केंद्र का मुफ्त टेलीफोन नंबर 1800113090 सप्ताह के सातों दिन काम करता है और इससे प्रवासी श्रमिक और उनके परिजन आवश्यकता के अनुसार जानकारी ले सकते हैं।

प्रवासी कामगार संसाधन केन्द्र आवश्यकता आधारित जानकारी प्रदान करने के लिए 11 भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तमिल, तेलगू, गुजराती, मराठी, ओड़िया) में 24 घंटे (24x7x365) एक हेल्पलाइन संचालित करता है जिसका टोल फ्री नंबर भारत में 1800113090 और

विदेशों में कार्यरत भारतीय प्रवासियों के लिए +91-124-2341002 है। पंजीकरण, शिकायतों के निवारण और उनकी मॉनिटरिंग के लिए एकल बिन्दु संसाधन के रूप में भी यह केन्द्र कार्य करता है।

विदेशों में स्थित प्रवासी किसी भी प्रकार की अपेक्षित जानकारी के लिए प्रवासी कामगार संसाधन केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। वे टेलीफोन के माध्यम से विदेशी नियोक्ता के विरुद्ध शिकायतें भी पंजीकृत कर सकते हैं या वेब आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं।

प्रवासी कामगार संसाधन केन्द्र को कोच्चि, हैदराबाद और गुडगांव में प्रवासी संसाधन केन्द्रों के साथ जोड़ा गया है। प्रवासी संसाधन केन्द्र संभावित प्रवासियों को जानकारी मुहैया करवाते हैं जो कि वैध प्रवास और प्रवास के दौरान ध्यान देने योग्य सावधानियों, नियोक्ता एजेंटों और सेवा प्रदाताओं की अवस्थिति से संबंधित होती हैं। प्रदान की गई सेवाओं पर ये केन्द्र फीडबैक भी प्राप्त करते हैं और मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार जागरूकता अभियान चलाते हैं।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF- Indian community welfare fund) :

प्रवासी मंत्रालय ने सभी इमीग्रेशन क्लियरेंस की आवश्यकता (ECR) वाले देशों के भारतीय मिशनों की इच्छानुसार 'भारतीय समुदाय कल्याण कोष' (ICWF) की स्थापना की है। इससे भारतीय मिशन प्रवासी भारतीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों पर किए जाने वाले आकस्मिक व्यय को पूरा कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय सभी 17 'इमीग्रेशन क्लियरेंस रेक्वायर्ड' (ECR) देशों में भारतीय मिशनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ताकि वे मेजबान देशों में संकट में फंसे श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर सकें।

उपरोक्त कार्यक्रमों का जिनका की जिक्र किया गया है प्रस्तुत-शोध पत्र के अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम भारत सरकार की श्रमिकों के कल्याणार्थ प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। लेकिन इन कार्यक्रमों के क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो साहित्य की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि इन सभी कार्यक्रमों का श्रमिक उचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसके पीछे जो प्रमुख कारक है वह है श्रमिकों की जागरूकता का न होना। श्रमिक इन कार्यक्रमों के बारे में नहीं जान पाते हैं क्योंकि वह कम-पढ़े लिखे हैं, और वह ज्यादातर अकुशल और अर्द्धकुशल श्रमिक होते हैं। इस स्थिति में वह संचार के आधुनिक माध्यमों से भी न जुड़े होने के कारण सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में नहीं जान पाते हैं।

इस हेतु सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि संचार के आधुनिक माध्यमों से श्रमिकों को रूबरू कराया जाय जिससे की श्रमिक इन कार्यक्रमों को जानने में रूचि दिखाएं। साथ ही सरकार को इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करना चाहिए, जिससे की श्रमिक और श्रमिकों के परिवार इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़कर इसका लाभ उठा पाएं।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध-पत्र में आंकड़ों और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है। द्वितीयक स्रोतों में पूर्व के शोध-पत्रों, शोध प्रबंधों, इंटरनेट और समाचार-पत्रों का सहारा लिया गया है।

शोध का महत्व :

प्रस्तुत शोध-पत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि खाड़ी देशों में पहले से प्रवासित या प्रवासित हो रहे श्रमिकों के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होती है। इसलिए इस देश का नागरिक होने के नाते उन श्रमिकों के भी सुरक्षित अधिवास और पुनर्वास की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। इस अध्ययन के माध्यम से सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियाशीलता और जागरूकता को जानने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

प्रस्तुत शोध-पत्र भारत से खाड़ी देशों में प्रवासित हो रहे श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के क्रियाशीलता पर केंद्रित है। खाड़ी देशों में भारत से प्रवासित हो रहे श्रमिकों के जाने की शुरुआत 1970 के दशक में हुए 'आयल बूम' से होती है। आयल बूम से तात्पर्य खाड़ी देशों में हुए तेल की क्रांति से है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर शुरू हुई यह तेल की क्रांति, खाड़ी देशों को विनिर्माण हब के रूप में बदल दिया।

भारत में भी बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी ने इन युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। प्रस्तुत शोध-पत्र के अध्ययन का उद्देश्य इन्हीं प्रवासित श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना और

निःशुल्क टोल फ्री हेल्पलाइन – 1800113090 के क्रियाशीलता और प्रभाव का मूल्यांकन करना है। इस शोध-पत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इन प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षा का दायित्व भी सरकार का ही है, इसलिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के क्रियाशीलता का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि को अपनाया गया है और समस्त जानकारियों को प्राप्त करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का भी सहारा लिया गया है।

भारत सरकार द्वारा जितने भी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, श्रमिक इन कार्यक्रमों के बारे में कम जानकारी रखते हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि वह कम पढ़े-लिखे लोग हैं। इसलिए इन योजनाओं की क्रियाशीलता के लिए सरकार को जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, और श्रमिकों हेतु सूचना बाजार तंत्र को और ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- Sasikumar, S. K., & Hussain, Zakir. (2008, October), **Managing International Labor Migration from India : Policies and Perspectives**. ILO-Asia Pacific Working Paper series. New Delhi.
- Mahalingam. (2013), **India's Diaspora Policy and Foreign Policy : An Overview**. GRFDT
- Sharma, G. L., 'Social Issue' (2015), Rawat Pub., Jaipur.
- 'INDIA' (2015), Chapter 18th 'India and the World'.
- Government of India, MOIA, (2012), **Schemes for Welfare of Overseas Indians**, Press Information Bureau.